

EL INTELLECTUAL DE ACCIÓN EN ÉPOCA DE CRISIS

THE ACTION INTELLECTUAL IN TIMES OF CRISIS

Luis Henry Vara Marín

luisvarr@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0896-8097>

Licenciado en Literatura por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal y maestrando en Literatura con mención en Estudios Culturales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

RECIBIDO

[9/12/2021]

ACEPTADO

[17/12/2021]

PUBLICADO

[31/12/2021]

Pág. 58 - 67

RESUMEN

Este trabajo desarrolla la noción del intelectual; se hará referencia a esta noción al enunciarlo como intelectual de acción. Esta denominación ha sido considerada para hacer alusión a Sebastián Salazar Bondy. En este caso, importa cómo se construye la imagen de la capital del Perú a partir de su producción ensayística, en especial, *Lima la horrible* (1964). Una buena apreciación solo se conseguirá a través de la documentación histórica necesaria y la orientación sociológica pertinente que facilite conectar la cosmovisión del narrador en los siglos XX y XXI. Una vez que se logre esa interacción interdisciplinaria, se podrá entender la visión del autor desde su vínculo con lo ideológico; es decir, se tomará en cuenta la orientación que se le pretende dar a esta investigación. El teórico John Beverley será esencial para este trabajo, ya que permitirá conocer y comprender el contexto en el cual los intelectuales se desenvuelven en tiempos de crisis. A partir de allí, se sabrá cómo funciona la arcadía colonial y todas aquellas resistencias que están implícitas en las estructuras sociales y políticas del Perú.

Palabras clave

Intelectual, Historia del Perú, Crítica Social, Arcadía Colonial, Cultura de Masas

ABSTRACT

This work develops the notion of the intellectual; reference will be made to this notion by stating it as an intellectual of action. This denomination has been considered to allude to Sebastián Salazar Bondy. In this case, it is important how the image of the Peruvian capital is constructed on the basis of his essay production, especially Lima la horrible (1964). A good appreciation will only be achieved through the necessary historical documentation and the pertinent sociological orientation that facilitates connecting the narrator's worldview in the twentieth and twenty-first centuries. Once this interdisciplinary interaction is achieved, it will be possible to understand the author's vision from its link with the ideological; that is to say, it will take into account the orientation that this research is intended to give. The theorist John Beverley will be essential for this work, since he will allow us to know and understand the context in which intellectuals develop in times of crisis. From there, it will be known how the colonial arcadia works and all those resistances that are implicit in the social and political structures of Peru.

Keywords

Intellectual, History of Peru, Social Criticism, Colonial Arcadia, Mass Culture

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, la noción del intelectual latinoamericano está condicionada por distintas ideologías, propias de los conflictos durante el periodo de la Independencia (siglos XIX y XX). Ahora, para comprender cuál es su función en la sociedad, se puede precisar que un intelectual es aquel que realiza una reflexión acerca de la realidad a la que pertenece. Incluso, las ideas que va desarrollando las comparte a través de medios de difusión y expresión. Alcanzan un estatus de autoridad al exponerse como un referente de la opinión pública. Sus ideas se difunden e influyen en la sociedad. Consiguen que los ciudadanos se transformen.

El siglo XX en Latinoamérica se ha caracterizado por la gran cantidad de intelectuales potencialmente influyentes en sus respectivos países. Algunos de ellos han sido trascendentales. Para el caso de este

estudio, se puede recordar al emblemático José Carlos Mariátegui, quien introduce el marxismo, así como también se puede evocar a José Enrique Rodó con su término de arielismo.

Por ende, el intelectual remite a connotaciones positivas. Él está dotado socialmente de un valor de prestigio que se asocia con la atribución de su intelecto o su inteligencia superior. Además, son más valorados aquellos que logran que su pensamiento termine en acción.

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una reflexión y una propuesta sobre la manera en que el intelectual es asumido en este periodo de crisis de los estudios subalternos. Para argumentar esta propuesta, se tomará como referente primordial el libro de John Beverley, el cual se titula *Subalternidad y representación* (2004). Con ello, será viable sustentar la idea de intelectual de acción, debido a que,

en el periodo al que se alude, se corrobora una crisis de la izquierda y un triunfo del capitalismo. Estas ideas sobre el carácter del intelectual de acción serán evidenciadas en la vida y en la obra de un intelectual de acción, como lo fue Sebastián Salazar Bondy. Así, se podrá comprobar el rol que adopta el intelectual en determinados momentos de crisis y cambio.

MARCO TEÓRICO

Para este trabajo, se recurre a fuentes de estudios culturales latinoamericanos que permiten construir una idea de la orientación que se le puede brindar a la historia de un país. En este caso, el enfoque es la capital del Perú. Se corrobora su historia, su ideología y su producción literaria. Como ya se mencionó, el contenido gira en torno a lo interdisciplinario. Se opta, entonces, por los aportes sociológicos que ha desarrollado John Beverley (Elguera, 2010), junto con otras teorías de la cultura que emergen en el periodo que se pretende estudiar en esta exposición, por ejemplo, las nociones de intelectual y de arcadia colonial. Esta última es propia de Sebastián Salazar Bondy y de la exégesis que se ha desarrollado en torno a este paradigma.

METODOLOGÍA

El abordaje para esta oportunidad consiste en un trabajo de documentación histórica. Para ello, se ha procedido con un método de selección y de clasificación de información que data del periodo del siglo XX y que tiene un vínculo con algunos detalles de la República y la Independencia. Asimismo, esta elección ha sido según lo reportado en el Perú. Para profundizar en ello, se ha tomado en cuenta un texto de Sebastián Salazar Bondy, que servirá como referente para hacer una crítica a la sociedad de ese periodo y plasmarlo a la visión que existe en el presente.

DESARROLLO

1. El intelectual latinoamericano

El breve preámbulo permite que se reflexione sobre el importante rol que tuvieron los intelectuales al largo de la historia republicana del Perú. Su propósito era generar una idea de repensar lo latinoamericano en términos universales, nacionalistas e identitarios. Ello se opondría a lo desarrollado en ese contexto, precisamente, en los últimos cincuenta años. En ese entonces, las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas —sobre todo, caracterizadas con el triunfo del capitalismo— redujeron el lugar de acción del intelectual casi a niveles de extinción, en cuanto a su trascendencia e importancia para interpretar lo latinoamericano para el ciudadano común. Terry Eagleton, en un excelente libro titulado *Después de la teoría*, describe este periodo (1970-2010) para las ciencias sociales con rasgos de desencanto, en relación con los nuevos paradigmas con los que se reflexiona la actual cultura.

Los grandes temas dejaron de analizarse y se empezaron a desarrollar otros temas de menor valor, los cuales eran encubiertos con la idea de capitalismo. Esto se encontraba más relacionado con el mundo sensitivo y sensorial, además de cultural, que dejó de focalizar las grandes preocupaciones que remitían a una verdadera transformación social. En el libro, preocupa al autor la poca trascendencia de los estudios y las investigaciones que se vienen desarrollando en Europa. Curiosamente, este cambio para los estudios de la cultura en Latinoamérica empezó a perfilarse luego de un complejo periodo de dictaduras de los años setenta, y, justamente, en la siguiente década (en los ochenta) los intelectuales — la mayoría de izquierda— entran en una profunda crisis. Al respecto, Beverley sostiene lo siguiente en una interesante entrevista:

Pero mi generación entra en crisis con la crisis general de la izquierda en los ochenta. Rápidamente todos los países comunistas europeos comienzan a renombrarse, desaparecer. Y entonces la pregunta es desde dónde se puede reinventar el proyecto de izquierda, y la idea es que hay que repensar el campo de la cultura. Se perfilaron los estudios culturales para ver primero cuál era la barrera que separaba las intenciones de las élites vanguardistas revolucionarias en América Latina de las masas populares. Por ejemplo, a través de la guerrilla, el Che Guevara iba a dinamizar la conciencia popular latente, pero fracasó. Los sandinistas pierden las elecciones en 1990. Surge el problema de la distancia entre el deseo revolucionario y las realidades de América Latina. Y entonces la cuestión era abrir una discusión sobre formas de subalternidad que no eran exactamente captadas por la lógica marxista tradicional de clase o una lógica populista de reivindicación nacionalista, cuestiones de raza, etnia, género, cuestiones de política e identidad, porque lo subalterno tiene que ver con problemas de identidad —de casta, clase, etnia, raza, género, oficio, edad, etc.— que la izquierda tradicional no había, evidentemente, sistematizado. (Elguera, 2010, párr. 14)

De esta cita se entiende que los estudios sobre la subalternidad representaron un paradigma importante en la década de los ochenta, aunque en la academia del primer mundo ya tenían algunas décadas de desarrollo y gran influencia. En

principio, en el mundo académico inglés y norteamericano, es necesario entender la realidad de los países del sudeste asiático y de los Estados poscoloniales que alcanzaron su independencia a lo largo del siglo XX. Paradójicamente, este paradigma fue desarrollado por intelectuales e investigadores del tercer mundo en el primer mundo académico. Ellos replantearon los debates sobre las transformaciones políticas de dichos países —como el nacionalismo, que se gestó antes y después de la Independencia—, la inmigración del campo a la ciudad y, principalmente, la definición del subalterno, que implicaron nuevos enfoques metodológicos que luego serían aplicados a la compleja realidad latinoamericana con problemas semejantes en su raíz, pero distintos en su desenvolvimiento histórico.

Ahora, respecto a los estudios sobre la subalternidad, la aplicación de este nuevo paradigma replanteó diferentes problemáticas en torno a la labor del intelectual latinoamericano, el uso de una teoría pensada para otro contexto y el nuevo lugar que ocupa la cultura. Los argumentos para dar respuesta a los diferentes matices que aparecen en este debate son diversos. Sin embargo, es el intelectual y crítico literario John Beverley¹ uno de los iniciadores de los estudios culturales y subalternos en los Estados Unidos y Latinoamérica, quien desarrolla en su libro *Subalternidad y representación* (2004) una lectura y una interpretación sobre el tema de los desencuentros de la teoría poscolonial y subalterna. Esto ocurre en el periodo en que las fuerzas políticas de izquierda dejaron de ser viables y en que los

¹ John Beverley es doctor en Literatura por la Universidad de California (San Diego, Estados Unidos), crítico literario y profesor principal de la Universidad de Pittsburgh. Actualmente, ejerce las cátedras de Español, Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales, además, es profesor adjunto en los Departamentos de Inglés y Comunicaciones en la misma institución. Ha sido cofundador del Grupo de Estudios Culturales Latinoamericanos y miembro fundador del Programa para Graduados en Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh. Es profesor visitante en la Universidad de Stanford, Universidad de California, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de Minnesota y Universidad de Washington. Entre sus publicaciones, destacan *From Cuba* (2002), *La voz del otro. Subalternidad, testimonio y verdad narrativa* (2002), *Subalternidad y representación, argumentos y teoría cultural* (1999), *Una modernidad absoluta. Estudios sobre el barroco* (1998) y *Against Literature* (1993).

intelectuales —que alguna vez intentaron articular una propuesta para los países latinoamericanos— necesitaron reubicarse en el espacio donde el capitalismo había triunfado. Nuevamente, se hace evidente remarcar el lugar que ocupa el intelectual en cuanto al aspecto social y a la urgencia de repensar la cultura. Se debe redefinir su rol y dejar de asumirlo como la figura o el sujeto que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad. Con ello, se transformará en el sujeto comprometido con la renovación del estatus educativo y de los componentes de la sociedad, que se necesita en el actual contexto desjerarquizado de la cultura.

2. John Beverley y el intelectual en el entrapamiento de los estudios culturales

En *Subalternidad y representación* (2004), el autor plantea varias directrices sobre la discusión de los nuevos rumbos y objetivos que deben tomar los estudios subalternos. Por ello, Beverley plantea como argumento inicial de su libro lo siguiente:

Lo que argumentaré aquí es que los estudios subalternos implican no solo una nueva forma de producción o autocrítica académica, sino también una nueva forma de concebir el proyecto de la izquierda en condiciones de globalización y postmodernidad. Estoy privilegiando la idea de lo “nuevo” aquí, pero esta también es una vieja cuestión, una cuestión que tiene que ver con la comprensión de algunas de las razones que llevaron al impase de la izquierda ante el auge del neoliberalismo. (2004, p. 25)

La idea del proyecto de los estudios subalternos en una era de globalización obliga a un replanteamiento de los objetivos que dieron origen al grupo y a una autocrítica, que empezó a desarrollarse en los años noventa con el auge del neoliberalismo en Latinoamérica. Pero la transformación importante que se debe asumir es en relación con la redefinición de la labor del intelectual. A su vez, es

conocido que a inicios de los años noventa se forma un grupo de estudios subalternos en Latinoamérica. Este imita el gesto del grupo subalterno surasiático. Al respecto, Beverley argumenta lo siguiente:

Lo que compartíamos era una sensación de que el proyecto de la izquierda latinoamericana, que había definido nuestro trabajo previo, había alcanzado un límite. Nosotros no estábamos seguros, o no estábamos de acuerdo, acerca de cuál era exactamente ese límite, pero estábamos seguros de que las cosas estaban cambiando y necesitábamos un nuevo paradigma. Tomando la idea de estudios subalternos y la forma organizacional de un colectivo académico desde el Grupo de Asia del Sur, decidimos fundar una organización similar en los estudios latinoamericanos. (2004, p. 27)

Los intelectuales de izquierda que conformaron este grupo tuvieron que asumir el fracaso de su programa político como punto de un accionar en la sociedad. Además, debieron considerar el éxito del capitalismo para luego reflexionar sobre las nuevas condiciones que se presentaban. En sí, el libro se enfoca en la visión del fracaso, que introduce la desarticulación de los intelectuales y las posibilidades que ofrece el nuevo referente teórico. Los intelectuales de izquierda proyectaron su labor a un nuevo objetivo. Asimismo, el grupo que Beverley menciona planteó una interesante perspectiva de trabajo, en la que se revela ese intento de estudiar la subalternidad, grupos realmente marginados del centro. Sin embargo, eso no fue lo que exactamente sucedió. La disolución de este grupo luego de varios años y publicaciones generó una división y redefinición en cuanto a la labor que los intelectuales y los críticos venían haciendo. Su función termina transformándose por completo. Sobre este suceso, Beverley sostiene lo siguiente:

PerodondeSaid, como Roberto Fernández Retamar en su ensayo *Calibán*, visualiza un

nuevo tipo de intelectual literario como el protagonista de la descolonización, la intención característica, deliberadamente paradójica, de los estudios subalternos es desplazar no solo la centralidad de los intelectuales, sino lo que estos reconocen como cultura, junto con la autoridad del archivo escrito en la historia social y política. Esto significa mostrarse escéptico de concebir a los intelectuales como subalternos, aun cuando se trate de intelectuales anticoloniales, como en la lista de Said. (2004, p. 74)

Para Beverley, la labor de los intelectuales no puede ser subalterna bajo ninguna circunstancia. Deben tomar una posición, aunque este pretenda desplazar su protagonismo hacia su objeto de interés. En una entrevista para la revista virtual *El Hablador*, le preguntan sobre la labor del intelectual latinoamericano y la literatura, a lo que él responde de la siguiente manera:

Sarlo y todo un grupo de intelectuales en América Latina, que es también parte de mi generación, están evolucionando hacia una dirección que yo llamara “neoconservadora”. Sarlo no es propiamente una pensadora conservadora en un sentido tradicional. Más bien, está o estaba identificada plenamente con la izquierda, y todavía se piensa a sí misma como parte de la izquierda. Esta paradoja—ser de izquierda, pero optar por una posición intelectual-cultural más conservadora— tiene que ver con los efectos tan poderosos en las sociedades latinoamericanas de las políticas neoliberales, sobre todo, en la educación y en las universidades con las privatizaciones de estas instituciones, y el desfinanciamiento de las universidades públicas, la fuerza arrasadora de la cultura de masas globalizada, la descomposición de estamentos culturales tradicionales. Todo eso ha puesto en crisis la autoridad de lo que Gramsci llamaba el intelectual tradicional. El giro neoconservador es una respuesta a esta crisis, una

reterritorialización de la ciudad letrada latinoamericana, si se quiere. (Elguera, 2010, párr. 17)

El giro de los intelectuales de izquierda se manifestó bajo dos concepciones. La primera se basó en la idea de articular una resistencia a los embates de la globalización. Para ello, hubo una focalización en los estudios discursivos y los productos culturales subalternos. La intención con todo esto fue plasmar una propuesta coherente con la nueva época. Y la segunda concepción que fue notoria en los intelectuales de izquierda fue su pretensión de establecer un proceso de resistencia elitista. A ello, Beverley ha denominado neoconservadurismo. Esta atribución es latente cuando la cultura vigente está mediada por el consumo y el capitalismo. Frente a esas condiciones, es posible apreciar la carencia de valores estéticos. Esta mirada disocia la labor del intelectual letrado, en oposición a los intereses populares.

No obstante, cabe preguntarse en qué medida estas formas de resistencia al contexto por parte de los intelectuales son trascendentes y funcionales. Para ello, propongo que los intelectuales del siglo XX, ubicados y legitimados en la ciudad letrada, han hecho diversos intentos por asumir el nuevo rol que les toca desempeñar en un contexto dominado por los medios masivos de comunicación, el consumismo y el capitalismo. Sin embargo, estos, más preocupados por su línea teórica y de acción, además de sus compromisos con instituciones particulares, obvian que toda la labor intelectual en Latinoamérica está entroncada no solo en su carácter analítico y reflexivo, sino, sobre todo, en su carácter actancial.

En este sentido, se entiende al intelectual en esta época de crisis y cambio como un sujeto comprometido con la renovación del estatus educativo de los individuos, en continua lucha con el sistema que legitima la nueva cultura de masas, y que propone nuevos caminos para el entendimiento

de la sociedad. Este tipo de intelectual —como modelo de reflexión y acción— aparece en los momentos de mayor cambio y transformación de las ideologías, y es el que tiene que perfilarse en las nuevas épocas. Para entenderlo mejor, remitiré a un modelo de intelectual, como el caso de Sebastián Salazar Bondy, quien, con profunda relevancia en la generación del 50, criticó las taras de su sociedad. A la vez, proyectó el carácter actancial del intelectual en su vida. Además, su reflexión involucró una profunda lectura de la sociedad, en cuanto a su mundo cultural, con sus más de 2500 artículos periodísticos y su propuesta desestructuradora de las nociones poscoloniales de la capital. Eso se puede evidenciar en su texto más significativo *Lima la horrible* (1964).

3. Sebastián Salazar Bondy: el intelectual de acción

Este personaje fue un escritor peruano y uno de los miembros más destacados de la llamada generación del 50. Se desarrolló con pericia en todos los géneros literarios. Comenzó como poeta. Luego, se dedicó a la dramaturgia, también incursionó en el cuento y el ensayo, donde se ubica su famoso y polémico libro titulado *Lima la horrible* (1964). Este sería una de las aproximaciones más severas que se han hecho sobre la problemática de cómo se concibe a sí misma la capital. Esa percepción se concretará sobre la base de la herencia colonial que persiste en las formas, las actitudes y el imaginario de la sociedad limeña. Sin embargo, no hay que olvidar su intensa labor periodística en diarios y revistas en torno a temas literarios, culturales, artísticos y sociales, que lo convirtieron en una de las figuras más influyentes y populares de la crítica literaria, cultural y política de su época.

4. La deconstrucción de la arcadia colonial de Sebastián Salazar Bondy

Lima la horrible (1964) se publicó originalmente en México. El autor tomó el

título del libro de una carta que escribió el poeta César Moro. Por ende, al inicio de su libro, él lo reconoce de la siguiente manera (Aillón, 2018, párr. 2):

Para decirme que aún vivo
Respondiendo por cada poro de mi cuerpo
Al poderío de tu nombre oh Poesía

César Moro, *La tortuga ecuestre*

Lima la horrible, 24 de julio o agosto
de 1949

De allí viene el motivo por el que este fragmento se use como epígrafe. Alguno de sus estudiosos señala que ningún editor peruano quiso arriesgarse en publicarlo por su tono combativo contra la oligarquía limeña. Sin embargo, el libro se convirtió con el tiempo en una obra de gran impacto, como pocas veces ha ocurrido en el Perú, ya que por primera vez se dejaba en claro que la imagen de la capital, que se repetía en diversos textos como las *Tradiciones peruanas* (1872) de Ricardo Palma, era ficticia, una ilusión, y que Lima y los limeños tenían muchos defectos legitimados en este constructo. Por otro lado, el autor se asume como un juez que desvelará y desmitificará la arcadia colonial. Por eso, expresa la siguiente propuesta: “Desmentir la Arcadia Colonial siempre será una penosa, ingrata tarea, pues la multitud ha ingerido sin mayor recelo durante más de una centuria innumerables páginas de remembrantes doctores con la respectiva dosis alucinógena”. (Salazar Bondy, 2014 [1964], p. 54)

Por otra parte, el título del libro pasará a integrar el lenguaje colectivo para expresar el desencanto de los propios limeños para su ciudad. Entonces, no es de extrañar que, hasta ahora, cada vez que se quiera destacar el caos de la capital, esta sea calificada como “horrible”. Con ello, solo se logrará que se tergiverse la intención del autor, que no era descalificar a una ciudad en plena transformación, sino desmentir la arcadia

que sustentaba muchos de sus mitos que celebran un pasado de obvio matiz colonial, no tanto por un afán reivindicador de una cultura determinada, sino por una necesidad de supervivencia. En el arte, la cultura y la política buscan acentuar el mito en las masas de que las clases de la oligarquía y el pueblo son poseedoras de una misma tradición. De esta forma, se mantendrían aquellas estructuras de poder que tanto les convenía a las viejas familias.

El texto *Lima la horrible* (1964), además, se vincula con otros libros publicados en Latinoamérica, que se sitúan como punto de partida de profundas reflexiones y cuestionamientos sobre la identidad de los países de hondas raíces coloniales, sin mencionar la aterradora vigencia que tiene aún, sesenta años después, en estas épocas, a las que Beverley denomina “de crisis”. Sus descripciones y sus análisis de la capital deberían replantear si verdaderamente estamos mejorando, como lo sostiene el discurso oficial de los últimos treinta años. Al respecto, el autor ha hecho alusión a un rasgo peculiar de Lima, que hasta ahora se mantiene: “Se ha vuelto una urbe donde dos millones de personas se dan de manotazos, en medio de bocinas, radios salvajes, congestiones humanas y otras demencias contemporáneas, para pervivir” (Salazar Bondy, 2014 [1964], p. 57).

No obstante, para un adecuado entendimiento del texto, es importante reflexionar entorno a su carácter ensayístico y a su manera de entenderlo el día de hoy. Bajo esta perspectiva, pocos críticos han observado que el autor no pretendía hacer un ensayo, sino un acto de deconstrucción de los viejos mitos coloniales subyacentes a la sociedad limeña, tal como se aprecia en la siguiente sección de este artículo.

5. La arcadia colonial en una Lima que se transforma

Lima la horrible contiene once capítulos. Estos son los siguientes: 1. La extraviada

nostalgia, 2. El criollismo como falsificación, 3. El candado de las grandes familias, 4. ¿Es el azar nuestra deidad?, 5. La ciudad devota y voluptuosa, 6. De la tapada a Miss Perú, 7. El desierto habla en la ciudad, 8. Sátira e instinto de casta, 9. El panteón de la mentira, 10. El país inhibido en la pintura y 11. Otro voto en contra. A su vez, todos estos capítulos confirman la idea de que existen vicios perennes en una sociedad que debe identificarse y desmontarse para mejorar. Algunas interpretaciones que se realizaron al respecto concluyeron que este libro se trataba de un duro juicio estético a la belleza de la capital peruana de los años cincuenta; es decir, se enfocaba a encasillar a Lima como “horrible”. A propósito de ello, un exégeta aclara lo siguiente:

El texto de la contratapa de la edición de Populibros, donde trabajaba Salazar Bondy, es elocuente en relación a este aspecto, pues en él se desea enfatizar que “el adjetivo ‘horrible’ [...] tiene un carácter de calificación más moral que estética”. Estas palabras, si bien anónimas, probablemente fueron escritas por el propio Salazar Bondy, quien trabajaba como supervisor editorial general. Por otro lado, en un ejemplar de la revista *Oiga* del 30 de abril de 1964, Blanca Varela (la rúbrica es “B. V.”) señala que el aspecto físico de la ciudad (su belleza o fealdad exteriores) “no han preocupado al autor sino en cuanto a lo que podrían significar como manifestación de problemas más profundos”. La intención de Salazar Bondy y del entorno letrado, por tanto, trató de desvincular la relación de *Lima la horrible* con el elemento estético. (Granda, 2009, párr. 3)

En este sentido, la idea de la arcadia es entendida como la mitificación urbana de ciertos preceptos e ideas pasatistas a partir de una visión edulcorada y nostálgica del pasado. Por una parte, Blanca Varela ha acertado al señalar que *Lima la horrible* se relaciona con las estructuras más profundas

de la capital, como cuando se encuentra que el mismo autor ha desarrollado la idea de los defectos y aquello que resulta pernicioso para la ciudad (Salazar Bondy, 2014 [1964]).

Las prácticas y las instituciones de la oligarquía hispanista diseñaron el orden social y simbólico de nuestra ciudad, a partir de la legitimación de viejos mitos e ideas, en el imaginario colectivo de la ciudad. Sin embargo, este desmontaje corresponde a un autor que se sitúa aparentemente dentro de los preceptos de la sociedad que critica y analiza. En una interesante reseña de Paul Firbas, el crítico señala lo siguiente:

Porque conviene preguntarse desde dónde se enuncia este ensayo, y los prologuistas hacen bien en recordar que el autor descubre “el Perú real” y las imposturas de su clase dirigente desde el exilio en Buenos Aires. *Lima la horrible* se enuncia desde ese lugar: desde la evocación, la melancolía y la pérdida de la inocencia, pero también desde la cultura de izquierdas de los sesenta, desde esa voluntad polémica que recuerda a Sartre. Los autores del prólogo ofrecen, de alguna manera, un homenaje. (2003, p. 237)

Es acertado señalar que el viaje —y no el exilio, como lo sustenta la cita— permitió tener otra mirada de Lima a su retorno, un punto de comparación entre una gran urbe latinoamericana cosmopolita como Buenos Aires y una ciudad limeña, entroncada en viejas costumbres.

El ensayo de Salazar Bondy responde a una poética del develamiento de las falsedades del discurso dominante limeño. Se trata de denunciar su ideología, su falsa conciencia, para proponer una utopía, es decir, una verdadera transformación de la sociedad. La revolución implícita en Lima la horrible mira hacia el futuro, pero bajo la forma de una restitución, de la restauración de una solidaridad perdida: “El bejuco de la confianza mutua y la propiedad comunal que antes de la usurpación simbolizaba en cada puerta el amor fraternal”. (Firbas, 2003, p. 239)

En este punto, creo que la crítica se equivoca. *Lima la horrible* (1964) es un texto que se escribe desde afuera. El autor se desdobra en su postura de intelectual cosmopolita y mira a Lima a la distancia, como una ciudad atrasada en función de las experiencias y los conocimientos que había adquirido en ciudades más avanzadas como Buenos Aires, París, La Habana o Ciudad de México, donde la dinámica y el consumo cultural atravesaban un proceso de transformación y desarrollo. Sin embargo, las nuevas épocas van dando paso a un Perú mucho más real. En ese sentido, la máscara arcaica colonial se ha ido transformando, debido al crecimiento de Lima. Ese crecimiento de una clase media con grandes expectativas de progreso parece no mirar más al pasado, por lo que Sebastián Salazar Bondy terminará perteneciendo a ese grupo reducido de intelectuales que observaron y descifraron correctamente la mentalidad del limeño.

CONCLUSIONES

Redefinir el rol del intelectual es fundamental en esta época de crisis del concepto de cultura. Para que este procedimiento sea efectivo, el intelectual deberá asumirse como un sujeto activo en el debate diverso sobre la cultura y las políticas que legitima el Estado. Este nuevo rol activo permitirá que el intelectual se reubique fuera de los ámbitos académicos y universitarios, y vuelva a fortalecer el aspecto crítico de la sociedad.

La labor de los intelectuales no puede ser subalterna bajo ninguna circunstancia. Tienen que tomar una posición para entrar al debate público, como alguna vez lo hizo Sebastián Salazar Bondy, quien obvió la “pose” del intelectual programático e ideologizado, que es encumbrado por los intelectuales de izquierda, además de que desarrolla un trabajo constructivo y minimalista sobre la base de los artículos de gran alcance en los medios de la época.

Por lo tanto, el nuevo intelectual de acción es necesario en épocas de crisis y transformación, ya que debe buscar la manera de acercar la cultura a la sociedad. Con esta redefinición de su rol se dejaría de lado la discusión sobre la pertinencia de los estudios culturales o subalternos, y los intelectuales nuevamente se relacionarían con el carácter transformador que siempre tuvieron los más importantes intelectuales latinoamericanos.

REFERENCIAS

- Aillón, A. (2018). *Déjame que te cuente*. Correo del Sur. <https://bit.ly/3En0tUj>
- Beverley, J. (2004). *Subalternidad y representación: debates en teoría cultural*. Iberoamericana Editores.
- Eagleton, T. (2005). *Después de la teoría*. Debate.
- Elguera, C. (2010). Los estudios culturales y los estudios subalternos son una crítica, desde otra perspectiva, de la normatividad literaria. *El Hablador*, (18). https://www.elhablador.com/entrevista18_beverley.html
- Firbas, P. (2003). Reseña de *Lima la horrible* de Sebastián Salazar Bondy. Atenea, (488), 237-240. <https://www.redalyc.org/pdf/328/32848813.pdf>
- Granda, M. (2009). El género del ensayo y la recepción de *Lima la horrible* de Sebastián Salazar Bondy. *El Hablador*, (16). https://www.elhablador.com/est16_granda1.html
- Moro, C. (1956). *La tortuga ecuestre y otros poemas, 1924-1949*. Torres Aguirre.
- Salazar Bondy, S. (2014) [1964]. *Lima la horrible*. Lápix Editores.